

**ЎЗБЕКИСТОНДА ЎСТИРИЛАЁТГАН ХОРИЖИЙ ХАНДОН ПИСТА НАВЛАРИДА
УЧРАЙДИГАН АСОСИЙ КАСАЛЛИК ТУРЛАРИ****Назарова Одина Жумадуллаевна**

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти илмий ходими
odina.nazarova90@mail.ru

Хужаев Отабек Темирович

Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти лаборатория муdiri, к.х.ф.н.
otabek_xojayev@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212375>

Аннотация. Дунё бозорида Эрон писта навларининг ёнгоқмеvasи ўз ўрнига эга бўлиб, энг кўп сотиладиган ёнгоқмева ҳисобланади. Бу ёнгоқмевалар ўзининг хуштаъм, йирик, очиқлик даражаси юқорилиги билан қадрланади. Шу сабабли республикаимиз аҳолиси ўртасида ҳам ушбу навларга қизиқиш катта бўлиб, бу навлардан боғ яратиш ишлари маҳаллий аҳоли томонидан амалга оширилмоқда. Аммо, ҳозирги кунда ушбу пистазорларда унинг ҳосилига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатувчи касалликлар ҳам учраб туришини инобатга олган ҳолда, ушбу мақолада хорижий писта навларида учрайдиган айрим касалликлар ва уларнинг биологияси ҳақида маълумотлар берилган.

Калит сўзлар. Хандон писта, нав, касаллик, барг, замбуруғ, кўзгатувчи, септориоз, альтернариоз-фитофтороз, спора, куйиш, чириш, рак.

**ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БОЛЕЗНЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СОРТОВ ФИСТАШКИ
ВЫРАЩИВАЕМЫХ В УЗБЕКИСТАНЕ**

Аннотация. Орехи иранских фисташек занимают свое место на мировом рынке и являются самыми продаваемыми орехами. Эти орехи ценятся за вкусные, крупные, высокую степень открытости. По этой причине среди населения нашей республики существует большой интерес к этим сортам, а работа по созданию сада из этих сортов ведется местными жителями. Однако, учитывая, что эти фисташковые сады поражены болезнями, оказывающими существенное негативное влияние на его урожайность, в данной статье приведены сведения о некоторых болезнях и их биологии, встречающихся у зарубежных сортов фисташек.

Ключевые слова: фисташка, сорт, болезнь, лист, грибок, возбудитель, септориоз, альтернариоз-фитофтора, споры, ожог, гниль, рак.

MAIN DISEASES OF FOREIGN PISTACHIO VARIETIES GROWN IN UZBEKISTAN

Abstract. Iranian pistachio nuts occupy their place in the world market and are the best-selling nuts. These nuts are valued for their tasty, large, high degree of openness. For this reason, there is a great interest in these varieties among the population of our republic, and the work on creating a garden from these varieties is carried out by local residents. However, given that these pistachio orchards are affected by diseases that have a significant negative impact on its yield, this article provides information on some diseases and their biology found in foreign pistachio varieties.

Keywords: pistachio, cultivar, disease, leaf, fungus, pathogen, septoria, late blight, spores, burn, rot, cancer.

Кириш. Хандон pista Эроннинг шимолий худудларида 800 йиллик тарихга эга дарахт ҳисобланади. Гулистон вилоятининг шимолий ва шарқий қисмларида хандон pista ёввойи ҳолда 40 минг гектаргача тарқалган [2]. Шунингдек, хандон pista мевалари Эрондаги боғдорчилик маҳсулотлари орасида муҳим аҳамиятга эга бўлган асосий тур ҳисобланади. Иқтисодий нуқтаи назардан қаралса, pista етакчи даромад манбаи ҳамдир [3]. Эронда хандон pistaнинг Мирави, Фандуги, Мумтаз, Оухади, Имперiale де Дамган, Бадами, Акбари, Ахмади ва бошқа навлари мавжуд [4, 6]. Ўзбекистон шароитида Ахмади, Акбари ва Фандуги каби Эрон pista навларининг уруғидан етиштирилган pistaлар мавжуд бўлиб, ҳозирда уларга бир қанча касалликларнинг хавф солиши аниқланган. Бугунгача Эрон pista навларига таъсир кўрсатувчи бир қанча замбуруғ кўзғатувчи касалликлар устида турли изланишлар олиб борилган.

Септориоз. Ушбу касаллик Эронда биринчи марта 2008 йилда аниқланган. У pista баргларининг жиддий шикастланишига олиб келган. Септориознинг асосий белгилари сифатида барг устида жигарранг доғлар ва жуда кўп миқдорда пикпидияларнинг пайдо бўлиши келтирилган (1-расм). Барг юзасидаги белгилар ва замбуруғнинг морфологик хусусиятларига кўра унинг кўзғатувчиси *Septoria pistacina* эканлиги аниқланган [2].

1-расм. Септориоз касаллиги

- а) касалликнинг баргдаги дастлабки белгилари;
- б) мавсум сўнгида касалликнинг оғир белгилари.

Манбааларда келтирилишича, баргдаги доғлар 1-2 мм, тартибсиз думалоқ шаклда бўлиб, зарарланиш оғир даражага етганда, баргларнинг вақтидан илгари деформацияга учрашга олиб келади. Етилган меваларнинг устида 1-4 мм гача етадиган жигарранг доғлар пайдо бўлади [1].

Альтернариоз-фитофтороз. Бунда баргларда унча катта бўлмаган зарарланиш ҳосил бўлади. Ҳали етилмаган, яшил бўлиб турган pista мевасида 1 мм гача бўлган доғлар пайдо бўлади (2-расм). Етилган меваларда бу доғлар турли ҳажмда, чекаси қизғиш, ўртаси қора рангда бўлади. Бу касалликнинг кўзғатувчиси *Alternaria alternata* замбуруғи

ҳисобланади. Альтернариоз одатда табиатда учрайди, ўсимлик қолдиқларида, бегона ўтлар ва қариган ўтларда осонгина ривожлана олади. Споралари ҳаво оқими ва сув томчилари орқали тарқалади.

2-расм. Хандон pista баргларида альтернариоз касаллигининг кўриниши.

“Фитофтороз” – алтернариоз касаллигини ифодаланди, ўта оғир шаклда pista мевалари етилиб пишаётган даврда ривожланади. Ушбу касаллик июн ойининг бошида пайдо бўлиб, сентябр ойигача ривожланишда давом этади [1].

Куйиш касаллиги. Бу касаллик яшил новдаларнинг куйиши билан изоҳланади. Баҳор мавсумининг ўрталарида олдинги вегетация даврида инфекцияланган новдалардан униб чиққан новдалар чиришни бошлайди. Шунингдек, рак касаллигининг ҳам ривожланиши кузатилади. Унинг кўзғатувчиси *Botryosphaeria dothidea* замбуруғи эканлиги тадқиқотларда аниқланган.

3-расм. *Botryosphaeria dothidea* замбуруғи таъсирида нобуд бўлган pistaнинг ёш новдаси.

Ҳаттоки, Австралияда 20-26 ёшли pista плантацияларида ҳам ушбу замбуруғ тури аниқланган бўлиб, замбуруғ таъсирида pistaларда новдаларнинг куйиши ва рак касаллиги келиб чиққан [6].

ХУЛОСА. Юқорида келтирилган касалликларга қарши курашиш бироз қийинчилик туғдиради, шу сабабли, уларга қарши уйғунлашган химоя усуллари қўллаш самаралироқдир. Кўпгина замбуруғлар тўкилган барглар, ўсимлик қолдиқлари ва синган шох-шаббаларда сақланиб қолади. Шунинг учун плантацияларда ушбу қолдиқларни ўз вақтида олиб чиқиб ташлаш муҳим ҳисобланади.

REFERENCES

1. Disease Identification Guide for Almonds and Pistachios // Syngenta group identification.

2. Aghajani M. A., Aghapour B. and Michailides T. J. First report of Septoria leaf spot of pistachio in Iran// Australian Plant Disease, 2009, 4:29-31.
3. Afrousheh M., Aghamir F. Mohammad Ali. Effective Factors in Little Leaf Disease on Pistachio Trees // Int. J. Nuts Related Sci. Vol. 1, No. 1, Summer 2010, p. 12-21.
4. Hamzayev, A. K., Eshankulov, B. I., Kholmurotov, M. Z., & Inomova, M. M. (2020, December). Study on cultivation of pistachio (*Pistacia vera* L.) seedlings in containers. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 614, No. 1, p. 012119). IOP Publishing.
5. Kayimov A., Kholmurotov M. Z., Eshankulov B. I. Justification of prospective pistachio (*pistacia vera* l.) varieties and forms while creating plantations in Uzbekistan //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – T. 939. – №. 1. – C. 012037.
6. Nicola Wunderlich, Severino Sousa Costa, Roni Pati Tpoi, Gavin James Ash. First report of *Botryosphaeria dothidea* causing shoot blight and cankers of pistachio in Australia // Australasian Plant Disease Notes volume 7, 2012,p. 47–49.